

УДК 616-71
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖЕДЕЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘРДЕМ
ҚЫЗМЕТІНДЕ ЭЛЕКТРОДТАР МЕН ҚАШЫҚТЫҚТАН ЭКГ ПАЙДАЛАНУЫ

УПАҒАЛИ ЗЕЙНЕП ЖАСҰЛАНҚЫЗЫ

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің Жалпы медицина мектебінің 1-курс студенті

Ғылыми жетекші: АЛМАБАЕВА НҰРҒАЙША МАХАМЕТШАРИЕВНА
Алматы, Қазақстан

Аннотация: Қазіргі заманғы жедел медициналық көмек жоғары технологиялық жабдықты қолдануды қамтиды, бұл ауыр науқастардың өмірін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Ең маңызды құралдардың бірі жүрек белсенділігін бақылау, жүректің әртүрлі патологияларын диагностикалау және емдеу үшін қолданылатын электродтар болып табылады.

Қазақстан Республикасының шұғыл медицинасында электродтар жүрек-өкпе реанимациясында (ЖӨР), дефибрилляцияда және ЭКГ-ны қашықтықтан тіркеуде шешуші рөл атқарады. Мақалада дефибрилляторларға, кардиомониторларға және қашықтан ЭКГ жүйелеріне назар аудара отырып, жедел жәрдемде электродтарды пайдаланудың ағымдағы жағдайы қарастырылады. Осы технологияларды енгізу мәселелері талданады және оларды шешу жолдары ұсынылады.

Нәтижелер персоналдың біліктілігін арттыру, жабдықтардың қолжетімділігі және жаңа технологияларды енгізу Қазақстан Республикасында шұғыл медициналық көмектің тиімділігін айтарлықтай арттыратынын көрсетеді.

Түйін сөздер: электродтар, жедел медициналық көмек, диагностика, дефибрилляция

Жедел медициналық көмек көрсету қызметі жүректің тоқтауы, миокард инфарктісі және аритмия сияқты өткір жағдайларда өмірді сақтауда маңызды рөл атқарады. Жедел жәрдем жұмысындағы негізгі құралдар ЭКГ мониторингі және дефибрилляция жүргізу үшін пайдаланылатын электродтар болып табылады.

Соңғы жылдары Қазақстан Республикасы жоғары технологиялық құрылғыларды: кардиомониторларды, автоматты және қолмен дефибрилляторларды, сондай-ақ қашықтан ЭКГ жүйелерін белсенді енгізуде. Бұл технологиялар диагностика мен емдеу уақытын едәуір қысқартады, әсіресе өмірге қауіп төндіретін жағдайларда.

Мақаланың мақсаты: Қазақстанның жедел медициналық жәрдем қызметінде электродтарды пайдалануды талдау, олармен жұмыс істеудің практикалық аспектілерін қарау және ЭКГ қашықтан мониторингін енгізу.

Негізінде уақытша (УДЗ кезінде), ұзақ уақыт қолданылатын (реанимация, кома), қауырт немесе жедел жәрдем кезінде және қозғалыс жағдайында (спорттық және ғарыштық медицинада) қолданылатын электродтардың түрлері бар. Электродтар келесі құрылғыларда қолданылады: кардиомониторлары - емделушінің ЭКГ-ны бақылауға және аритмияны жедел анықтауға мүмкіндік береді; дефибрилляторлар-қарыншалық фибрилляцияда және басқа да қауіпті жағдайларда қалыпты жүрек ырғағын қалпына келтіру үшін қолданылады; автоматты дефибрилляторлар (AED) - аритмияны анықтау және қызметкерлердің белсенді араласуынсыз дефибрилляция жасалады, бұл жергілікті жерде көмек көрсету кезінде маңызды.

Электрокардиография - бұл арнайы дайындықты немесе күрделі техникалық манипуляцияны қажет етпейтін жүрек бұлшықетін тексерудің ыңғайлы, ауыртпалықсыз және көрнекі әдісі. Электрокардиограф аппараты кіру (жалғағыш сымдар мен электродтар), күшейту (тіркелетін биоэлектрлік потенциалдар мВ алынады) және тіркеу (электрокардиограмма) бөлігінен тұрады. Жедел медициналық көмек кезінде процедура

бірнеше кезеңнен тұрады, адам денесіне электродтарды бекіту және алу, сондай-ақ негізгі көрсеткіштерді тікелей алу кіреді. Алынған нәтижелердің сапасы әр элементтің жарамдылығымен және сорғыштардың дұрыс орналасуымен анықталады.

ЭКГ үшін сигналды қалыптастыру үшін өткізгіш пластинаны және оқшаулағыш материалды (сүзгіні) қамтитын электродтар қолданылады. Пластиналар күмістен жасалған, өйткені бұл металдың өткізгіштігі жақсы, ол коррозияға ұшырамайды және дезинфекциялық қасиетке ие. Сүзгілер патчка бекітілген жұмсақ матадан немесе сорғыштары бар резеңке кірістірулерден жасалған. Электрокардиография кезінде электродтарды қосу: аяқ-қол электродтары (4 дана): RA (оң қол), LA (сол қол), RL (оң аяқ — жерге қосу), LL (сол аяқ). Кеуде электродтары (6 дана): V1-V6, ЭКГ-ны сенімді тіркеу үшін анатомиялық нұсқауларға сәйкес (1-сурет).

1-сурет. ЭКГ электродтарын қосу схемалары.
электродтарын қосу схемасы

2-сурет. Дефибриллятордың электродтарын қосу схемасы

Дефибриляция қысқа мерзімді күшті тоқпен жүрекке әсер ететін әдіс. Тоқ күші 5-10 А құрайды. Дефибриляция кардиоверсия деп те аталады. Дефибриллятордың құрылысында бірнеше электродтар бар. Олардың бірі төс сүйегінің төменгі үштен бір бөлігін мойын сүйегінің астына, екіншісі сол жақ ортаңғы қолтық сызығының бойымен емізік деңгейінде бекітіледі (электродтардың стандартты орналасуы): Ra (жоғарғы оң жақ) - оң жақ клавикуланың астында; La (төменгі сол жақ) - кеуде қуысының сол жақ бетінде, қолтық астынан. Опциялар: алдыңғы-артқы схема семіздік немесе кеуде деформациясы үшін қолданылады.

Дефибрилляторлар үшін емделушінің терісіне разряд беретін электродтар қолданылады. Олар оқшауланған тұтқалары бар металл пластиналар (сыртқы дефибрилляторлар) немесе имплантацияланған электродтар (ішкі дефибрилляторлар) түрінде болуы мүмкін. Бұл әдіс кезінде теріні тазарту, имплантанттар мен сүйек өсінділерінен аулақ болу, дефибриллятор қосылыстарын тексеру сияқты ережелерді ұстану қажет (2-сурет). Дефибриллятормен жұмыс жасағанда науқастың кеудесіне қолданылатын электродтар оның ырғағын "тыңдайды", ақауларды таниды, содан кейін қысқа разряд жүреді, ол жүректің барлық жасушаларын бір сәтке "таң қалдырады" және синоартериальды түйінге жағдайды қайтадан бақылауға алуға және ырғақты жиырылуларды қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

Қашықтан ЭКГ алынған деректерді қашықтағы режимде портативті құрылғылардан немесе мобильді құрылғылармен тасымалдауға мүмкіндік береді: аритмия, миокард инфарктісі және басқа патологияларды жедел диагностикалау; нақты уақыттағы кардиологқа деректерді беру және емдеу басталғанға дейін уақытты қысқарту. Ол үшін пайдаланылады: портативті ЭКГ мониторлары-жеңіл және мобильді, деректерді серверге жіберу мүмкіндігі бар; мобильді қосымшалар мен киюге болатын құрылғылар - ЭКГ-ны дәрігерге тікелей жіберетін ақылды сағаттар мен гаджеттер; телемедицина-науқас ауруханаға келгенге дейін кардиологтармен кеңесуге мүмкіндік береді. Бұл дегеніміз диагностика және әрекет ету уақытын қысқарту; диагноздың дәлдігін арттыру; шалғай аймақтардағы мамандардың

кеңесіне қол жеткізу және жедел жәрдем ресурстарын пайдалануды оңтайландыру сияқты артықшылықтары бар дегенді білдіреді.

Қазақстандағы ағымдағы жағдайға келсек өңірлерде құрал – жабдықпен біркелкі жабдықталмағаны; оқытылған қызметкерлердің тапшылығы; техникалық қиындықтар және құрал жабдықпен жұмыс жасау қызметінің толыққанды болмауы және ауылдық жерлерде қашықтықтан ЭКГ үшін шектеулі инфрақұрылым сияқты мәселелер мен қиындықтар бар. Соның өзінде де қазіргі кезде жасанды интеллектпен интеграция аритмияны автоматты түрде анықтау және оқыту бағдарламалары мен мемлекеттік бастамаларды кеңейту бүкіл ел бойынша жедел жәрдемнің тиімділігін арттыру қызметтері жолға қойылған.

Қорытынды: Электродтар мен қашықтан ЭКГ технологиялары науқастың өмірін сақтаудың негізгі құралы болып табылады. Оларды қолдану диагностикалық уақытты қысқартуға, емдеудің дәлдігін арттыруға және тіпті шалғай аудандарда да білікті мамандарға қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Толыққанды енгізу үшін жабдыққа, персоналды оқытуға және телемедициналық платформаларды дамытуға инвестициялардың үйлесуі қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Бекманова Г.А. "Жедел жәрдем персоналын реанимацияның заманауи әдістеріне оқыту" / Қазақстан медициналық колледжінің журналы, 2022.
2. Ситникова, Н. В. "Шұғыл медициналық көмектегі заманауи технологиялар" // медицина және шұғыл көмек журналы, 2021.
3. Иванова, Л.П., Трофимова, Т. А. "Шұғыл медициналық көмектегі Автоматты дефибриляторлар" // Қазақстан медициналық журналы, 2020.
4. Қазақстан Республикасының медициналық құрылғылар мен жабдықтар туралы заңнамасы, 2020.
5. Ремизов А.Н. Медициналық және биологиялық физика (аударған Алмабаева Н.М., Байдуллаева Г.Е., Раманқұлов К.Е.), М.: Дрофа, 2019.
6. Адибаев Б.М., Алмабаева Н.М., Бопанова А.О. Биофизика, I том, Алматы, 2017